

ETUJA

Pähkinäpuut soveltuvat erityisen hyvin peltometsäviljelyyn, kun ne istutetaan hyvin valutettuun, ilmavaan ja syvään maaperään, koska ne eivät siedä korkeaa pohjaveden tasoa. Käyttötarkoituksesta, kuten pähkinän taipuutavaran tuotannosta, riippuen tulee valita sopiva lajike ja karsimismenetelmä. Myöhään lehtivät lajikkeet ovat hyödyllisiä yhdessä vihanneskasvien kanssa, koska ne aiheuttavat vähemmän varjostusta kasvukauden alussa. Oikea pölytys on välttämätöntä optimaalisen sadon saavuttamiseksi. Kun puurivit yhdistetään ruohoihin ja yrteihin, ne luovat arvokkaita elinympäristöjä luonnollisille tuholaistorjujille, kuten hyönteisille, linnuille ja muillehyödyllisille lajeille. Tämä lisää luonnon monimuotoisuutta ja tekee viljelyjärjestelmästä kestävämmän, mikä vähentää torjunta-aineiden tarvetta. Puut tarjoavat suojaa ja ravintoa villieläimille, mikä vahvistaa luonnollistatuholaistorjuntaa. Pähkinäpuiden lehtien putoaminen edistää maaperän orgaanista ainesta ja parantaa hiilen varastointia. Samalla puut auttavat säätelemään paikallista mikroilmastoa hillitsemällä lämpöä, vähentämällä haihtumista ja säilyttämällä maaperän kosteuden yhä useammin esiintyvinä kuumina aikoina. Tämän seurauksena ruokametsät ja peltometsätalousjärjestelmät kestävät paremmin ilmaston ääri-ilmiöitä. Peltometsäviljely on erityisen houkuttelevaa pienimuotoisille tiloille, kuten luomu-, CSA- tai poimintatoiminnoille, joissa käytetään tyypillisesti käsityötä ja kevyitä koneita, mikä tekee puuriveistä vähemmän esteitä. Näillä tiloilla viljelykasvienviisuaalinen laatu, johon varjostus voi joskus vaikuttaa, on vähemmän kriittinen kuin suurilla tai teollisilla ostajilla. Lopuksi peltometsäviljely on linjassa pienimuotoisten maatalousaloitteiden kestävyystavoitteiden kanssa ja voi olla lisävoimavara heidän markkinointistrategiassaan. Tuotteiden monipuolistamismahdollisuudet vahvistavat myös tilan taloudellista kestävyyttä.

KOHOKOHDAT:

- **Pähkinäpuut ovat ihanteellisia peltometsäviljelyyn vihannesten kanssa avoimen latvustaan ja myöhäisen lehtikehityksensä ansiosta, mikä johtaa minimaaliseen varjostukseen ja kilpailuun.**
- **Vihannesten, kuten kaalien, papujen, purjojen ja juurikasvien, viljelyyn puuttuvat puurivit vain vähän tai ei ollenkaan.**
- **Tarjoaa pienviljelijöille paremman tuotteiden monipuolistamisen ja taloudellisen kestävyuden.**

TOBI HALLEZ

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab)

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.